

KARAKTERISTIK MEMBRAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PROSES DISTILASI MEMBRAN

Julivius Prawira

Abstrak

Dengan memanfaatkan perbedaan temperatur, distilasi membran menggunakan membran hidrofobik untuk membatasi pergerakan garam terlarut sehingga hanya uap air yang dapat lolos. Distilasi membran menjadi teknologi alternatif dalam menghadapi kelangkaan akses air bersih dengan desalinasi air laut. Meskipun begitu, distilasi membran belum digunakan pada skala pabrik karena belum ada data membran, modul dan ekonomi pada skala besar. Review ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara komprehensif karakteristik membran yang optimal sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan membran, khususnya untuk distilasi membran. Membran yang optimal ialah membran dengan kehilangan panas yang sedikit, fluks tinggi dan tahan terhadap pembasahan. Secara umum, membran dengan diameter $0,3 \mu\text{m}$ direkomendasikan karena LEP (Liquid Entry Pressure) serta fluks yang tinggi. Ketebalan membran bergantung pada konsentrasi garam yang hadir dalam air baku dimana air dengan salinitas rendah, digunakan membran yang tipis dan air dengan salinitas tinggi, digunakan membran dengan ketebalan optimum. LEP sangat bergantung pada ukuran pori-pori yang terbesar dalam membran dan derajat hidrofobik membran. Ketebalan optimum dari membran berada pada rentang $30\text{-}60 \mu\text{m}$. Untuk meningkatkan transfer massa dan efisiensi energi, porositas membran diharapkan setinggi mungkin ($>75\%$) dengan tortuositas yang rendah ($1,1\text{-}1,2$) dan konduktivitas termal yang tinggi ($> 0,06 /\text{m.K}$).

Kata kunci: distilasi membran, ukuran pori, desalinasi, pengolahan air

1 Pendahuluan

Dewasa ini, jumlah penduduk bumi dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan, sehingga dapat diperkirakan bahwa air minum akan menjadi masalah utama bagi negara berkembang dan negara ketiga di dunia. Peningkatan efisiensi serta biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan air menjadi tantangan utama dalam menghadapi kelangkaan akses air bersih atau akses air minum. Berbagai metode membran telah digunakan untuk mengolah air seperti *microfiltration* (MF), *ultrafiltration* (UF), *nanofiltration* (NF), *reverse osmosis* (RO) dan *membrane distillation* (MD).

Desalinasi dianggap menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan baik secara ketahanan maupun secara teknologi. Dalam konteks ini, *membrane distillation* (MD) merupakan teknologi yang paling menjanjikan dalam melakukan desalinasi air laut. MD adalah proses separasi secara termal dengan menggunakan membran hidrofobik, dimana hanya uap yang dapat melalui membran. Gradien tekanan uap yang terbentuk antara sisi permeat dengan sisi *feed* mendorong proses separasi ini. Leonard D Tijing dkk (2015) menyatakan dalam studinya bahwa MD memiliki keunggulan seperti: (a) 100% garam akan direjeksi secara teoritis, (b) suhu pengoperasian yang lebih rendah daripada proses distilasi konvensional, (c)

konsumsi energi rendah saat panas limbah atau energi alternatif lainnya digunakan, (d) kebutuhan karakteristik mekanis membran yang lebih rendah, (e) dan tekanan pengoperasian yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan proses membran dengan tekanan secara konvensional seperti RO.

Awal mulanya distilasi membran diusulkan menjadi alternatif dari distilasi serta *reverse osmosis*. Distilasi membran memiliki beberapa keistimewaan seperti suhu operasi yang relatif rendah dibandingkan dengan distilasi (air yang akan diolah tidak perlu dipanaskan hingga mendidih) serta tekanan hidrostatik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan distilasi membran tidak sebesar tekanan hidrostatik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan *reverse osmosis* (RO). Kini, distilasi membran diteliti lebih lanjut untuk menyisihkan substansi-substansi non-volatil terlarut. Selain itu, garam-garaman, protein, asam, serta mineral juga dapat diseparasi dari solvenya selama memiliki perbedaan volatilitas. Kendati demikian, proses distilasi membran belum banyak digunakan dalam industri. Untuk dapat diterima dalam sektor industri, dibutuhkan optimasi teknologi distilasi membran dengan mengoptimasi membran yang digunakan sebab membran-membran yang telah digunakan pada penelitian-penelitian bukanlah membran yang dikhususkan pada distilasi

membran. Selain itu, membran relatif mahal dan seringkali sulit dikelola pada skala besar karena kekuatan mekanisnya yang rendah dengan tidak adanya lapisan pendukung. Pengurangan biaya fabrikasi membran dan produksi modul serta peningkatan performa membran dalam hal fluks dan efisiensi energi dengan mengembangkan membran baru untuk distilasi membran menjadi faktor penting dalam komersialisasi distilasi membran.

2 Prinsip Umum

Berikut dasar-dasar yang akan dijelaskan untuk memahami karakteristik membran terhadap performanya.

2.1 Polarisasi pada Aliran

Boukhriss M dkk (2016) menyatakan bahwa air yang akan diolah atau air baku dalam proses distilasi membran berada pada rentang temperatur 70-90 °C sehingga dibutuhkan pemanas. Perbedaan temperatur pada kedua sisi membran mengakibatkan kalor berpindah melalui membran bersama dengan uap air baku namun garam terlarut tertahan dikarenakan tidak dapat melewati membran hidrofobik. Uap air yang telah melalui membran kemudian akan dikondensasikan dengan berbagai metode distilasi yang sudah ada.

Semakin tinggi temperatur air baku, maka semakin tinggi juga perpindahan massa permeatnya. Turbulensi yang terjadi di dalam aliran mengurangi polarisasi temperatur sehingga temperatur air baku memiliki selisih yang lebih besar dengan temperatur pada sisi permeat.

Gambar 1. Profil Temperatur MD (Tamburini dkk, 2015)

Fenomena polarisasi temperatur disebabkan oleh aliran yang bersifat laminar sehingga tidak terjadi pencampuran di dalam aliran di dalam proses distilasi membran yang akan mengakibatkan terjadi perbedaan temperatur pada muka membran serta temperatur di

tengah aliran. Pada bagian *feed*, temperatur pada muka membran lebih rendah dari temperatur aliran sementara pada permeat yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini yang seringkali menurunkan fluks permeat. Secara umum, polarisasi temperatur dipengaruhi oleh jenis aliran dan membran yang digunakan. Jenis aliran bersifat laminar atau turbulen akan dipengaruhi oleh desain modul, jenis *spacer* yang digunakan, karakteristik fluida itu sendiri dan kecepatan aliran yang dirancang. Membran yang mendorong terjadinya polarisasi temperatur umumnya bersifat lebih permeabel, lebih tipis atau memiliki konduktivitas termal yang tinggi.

2.2 Transport Massa Melalui Membran

Fluks massa dalam $\text{kg}\cdot\text{h}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ merepresentasikan jumlah air (m) yang dikumpulkan per luas area membran (A) dan waktu (t):

$$N \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}\cdot\text{m}^2} \right) = \frac{m}{A\cdot t} \dots (1)$$

Transportasi uap di media berpori seperti membran yang digunakan dalam distilasi membran memiliki beberapa mekanisme difusi. Maxwell-Stefan (molekular), Hagen-Poiseuille (kekentalan) dan difusi Knudsen merupakan mekanisme difusi terpenting dalam menjelaskan perpindahan massa total dalam proses distilasi membran⁷. Persamaan umum untuk fluks massa dapat diwakili sebagai berikut:

$$J = \frac{M}{RT} R_i \nabla p \dots (2)$$

di mana M adalah massa molekul dari komponen volatil, R adalah konstanta gas, T adalah suhu rata-rata, ∇p adalah gradien tekanan jenuh dan R_i adalah resistansi terhadap transportasi massa i . Untuk menyederhanakan persamaan, gradien tekanan hanya dievaluasi pada kedua sisi permukaan membran, dan oleh karena itu ∇p menjadi perbedaan tekanan di kedua sisi membran.

Gambar 2. Analogi Rangkaian Elektronik untuk Schofield dan DGM

Resistansi terhadap transportasi massa di distilasi membran biasanya dapat dianalogikan menggunakan rangkaian listrik. Dua model yang paling kerap digunakan dalam distilasi membran adalah yang diusulkan oleh Schofield dkk dan *Dusty Gas Model* (DGM). Kedua model menggabungkan Knudsen, molekular dan *viscous diffusions*. Perbedaan antara kedua model dalam hal resistansi terhadap transportasi massa dapat direpresentasikan dengan analogi sirkuit listrik pada Gambar 2. Hambatan untuk kedua *viscous diffusions* dan difusi Knudsen berada paralel untuk kedua model, tetapi resistansi difusi molekular dalam DGM adalah seri dengan difusi Knudsen. Dalam kasus di mana aliran viskos atau molekular dapat diabaikan, maka kedua model akan menjadi sama.

2.3 Transport Kalor Melalui Membran

Distilasi membran merupakan proses non-isotermal. Mekanisme utama perpindahan kalor yang terjadi pada distilasi membran adalah konduksi dan evaporasi. Perbedaan temperatur pada kedua muka membran disebabkan oleh kehilangan kalor akibat konduksi (Q_c), serta kalor yang digunakan untuk evaporasi uap-uap molekular (Q_N).

$$Q_N = \Delta H_w \times N \dots (3)$$

$$Q_c = \frac{k_m}{\delta} (T_{f,m} - T_{p,m}) \dots (4)$$

$$Q_c = h_c (T_{f,m} - T_{p,m}) \dots (5)$$

ΔH_w adalah entalpi penguapan air, $T_{f,m}$ dan $T_{p,m}$ merupakan temperatur di muka membran bagian *feed* dan *permeat* dan k_m adalah konduktivitas termal dari membran yang dipengaruhi oleh struktur, porositas dan konduktivitas termal polimer itu sendiri.

Sesungguhnya terjadi perpindahan kalor melalui konveksi pada perbatasan *feed* dengan membran dan perbatasan *permeat* dengan membran, namun hanya untuk AGMD (*Air Gap Membrane Distillation*) perpindahan kalor melalui konveksi diperhitungkan (Curcio & Drioli 2005).

$$Q_f = h_f (T_f - T_{f,m}) \dots (6)$$

$$Q_p = h_p (T_p - T_{p,m}) \dots (7)$$

Efisiensi energi termal membran dievaluasi dengan membandingkan kalor untuk fluks massa dengan kalor total yang melalui membran.

$$EE = \frac{Q_N}{Q_N + Q_c} \dots (8)$$

Efisiensi termal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan temperatur dan laju dari *feed* serta ketebalan membran dalam proses. Berikut beberapa persamaan untuk mengestimasi koefisien transfer kalor yang didapatkan dari berbagai literatur.

Tabel 1 Persamaan untuk mengestimasi koefisien transfer kalor

Persamaan	Ket.	Ref
$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{\frac{1}{3}} \left(\frac{\mu}{\mu_s}\right)^{0.14}$	Aliran turbulen (2500 < Re < 1.25 × 10 ⁵)	Lawson & Lloyd, 1997
$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n$ n = 0.4 untuk pemanasan n = 0.3 untuk pendinginan	Aliran turbulen (2500 < Re < 1.25 × 10 ⁵)	Srisurichan dkk 2006
$Nu = 0.027 Re^{0.8} Pr^n \left(\frac{\mu}{\mu_s}\right)^{0.14}$ n = 0.4 untuk pemanasan n = 0.3 untuk pendinginan	Zona Turbulen	Khayet dkk 2004
$Nu = 0.023 \left(1 + \frac{6d}{L}\right) Re^{0.8} Pr^{\frac{1}{3}}$	Untuk aliran turbulen	Phattarana wik dkk, 2003
$Nu = 3.36 + \frac{0.036 Re Pr^{\frac{d}{L}}}{1 + 0.0011 \left(Re Pr^{\frac{d}{L}}\right)^{0.8}}$	Untuk aliran laminar	Phattarana wik dkk, 2003
$Nu = 1.86 \left(Re Pr^{\frac{d}{L}}\right)^{0.33}$	Aliran laminar (Re < 2100)	Srisurichan dkk 2006
$Nu = 1.86 Re^{\frac{1}{3}} Pr^{\frac{1}{3}} \left(\frac{d}{L}\right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{\mu}{\mu_s}\right)^{\frac{1}{7}}$	Aliran laminar	Tun dkk 2005

2.4 Evaluasi Membran

Fluks massa (persamaan 1) dan efisiensi penggunaan energi (persamaan 8) merupakan kriteria evaluasi yang paling sering digunakan pada tingkat membran. Efisiensi penyisihan zat terlarut dari sebuah solven dalam distilasi membran disebut sebagai koefisien retensi (R):

$$R = 1 - \frac{C_p}{C_f} \dots (9)$$

C_p dan C_f adalah konsentrasi dalam satuan $g.l^{-1}$ dari permeat dan *feed*.

Distilasi membran hanya memanfaatkan kontak dan karenanya, zat volatil tidak ditangkap oleh membran. Ketika volatil hadir di dalam aliran *feed*, faktor separasi digunakan untuk mengevaluasi efisiensi proses separasi.

$$\alpha = \frac{\left(\frac{\omega_a}{\omega_b}\right) \text{ in permeate}}{\left(\frac{\omega_a}{\omega_b}\right) \text{ in feed}} \dots (10)$$

ω_a dan ω_b adalah fraksi massa (%) dari komponen a dan b.

Selain fluks massa dan efisiensi penggunaan energi, karakteristik membran seperti permeabilitas, koefisien transfer kalor dan LEP (*Liquid Entry Pressure*) yang berpengaruh kepada dua kriteria umum sesungguhnya kerap menjadi pertimbangan kriteria evaluasi juga¹⁷.

Permeabilitas membran didefinisikan sebagai perbandingan atau rasio dari fluks massa dengan perbedaan tekanan uap.

$$C = \frac{J}{p_{f,m} - p_{p,m}} \dots (11)$$

Dimana C adalah permeabilitas membran, J adalah fluks massa, $p_{f,m}$ serta $p_{p,m}$ merupakan tekanan uap dari permukaan membran yang berhadapan dengan *feed* dan permukaan membran yang berhadapan dengan permeat.

Kehilangan energi berupa kalor akibat konduksi dipengaruhi ketebalan membran serta porositasnya.

$$h_m = \frac{k_m}{\delta} = \frac{\varepsilon k_g + (1 - \varepsilon)k_s}{\delta} \dots (12)$$

Dimana h_m adalah koefisien transfer dari membran, k_m adalah konduktivitas termal efektif membran, δ merupakan ketebalan membran, ε merupakan porositas membran, k_g adalah nilai konduktivitas termal gas yang berada dalam membran, k_s adalah nilai konduktivitas termal dari material membran.

LEP didefinisikan sebagai suatu nilai perbedaan tekanan dimana membran hidrofobik masih dapat mempertahankan sifatnya sebelum perbedaan tekanan

yang lebih besar akan merusak dan menyebabkan basahnya membran (*membrane wetting*).

$$LEP = \Delta P = \frac{-2B\gamma_l \cos \theta}{r_{max}} \dots (13)$$

Sudut kontak membran dengan cairan bergantung pada material membran, temperatur operasi serta komposisi dari *feed*.

3 Karakteristik Membran

Membran hidrofobik dengan pori-pori mikro digunakan untuk proses distilasi membran. Membran yang digunakan awalnya dikembangkan untuk mikrofiltrasi seperti polytetrafluoroethylene (PTFE), polypropylene (PP) atau polyvinylidene fluoride (PVDF).

3.1 Sifat Material

Material membran dalam distilasi membran memiliki karakteristik unik. Material membran yang baik yang bersifat hidrofobik, untuk menahan cairan melewati membran dilengkapi dengan konduktivitas termal material yang rendah agar kehilangan kalor melalui konduksi pada matriks membran dapat dikurangi. Selain, konduktivitas termal dan sifatnya yang hidrofobik, membran yang baik memiliki stabilitas kimiawi dan mekanis minimum sehingga tidak terlarut oleh air baku.

Membran yang digunakan dalam distilasi membran umumnya adalah polimer, berkat fleksibilitas dan konduktivitas termal yang rendah ($0,1 - 0,5 W.m^{-1}.K^{-1}$). Porositas membran yang sering digunakan bernilai 0,6-0,95, ukuran pori-pori berkisar di antara 0,2 hingga 1 μm dan ketebalan 0,04 - 0,25 mm.

Tabel 2. *Surface Energy* dari material yang digunakan dalam distilasi membran [19]

Material membran	<i>Surface Energy</i> (kJ/m)
PTFE	9,1
PP	30,0
PVDF	30,3
PE	33,2

3.2 *Liquid Entry Pressure* (*Wetting Resistance*)

Liquid Entry Pressure (LEP) adalah karakteristik penting dalam membran. Fasa cair dari sisi *feed* tidak diperbolehkan untuk mempenetrasi pori-pori membran; sehingga tekanan yang diberikan tidak dianjurkan melewati batas atau LEP. **Gambar 2**

menunjukkan kondisi-kondisi pembasahan membran, (a) *non-wetted*, (b) *surface wetted*, (c) *partial-wetted*, dan (d) *fully-wetted membrane*. Pembasahan di permukaan seperti pada Gambar 2B biasanya terjadi dikarenakan umur pakai serta fenomena yang terjadi di permukaan membran, namun membran masih menghalangi cairan dan melewatkan uap untuk lewat melalui proses distilasi. Gambar 2C memiliki bagian yang meloloskan air dan pori lainnya memiliki celah yang sudah menurun efisiensinya antara *feed* dan permeat. Gambar 2D menyebabkan MD menjadi tidak dapat digunakan kembali atau sangat tidak efisien, karena *feed* dapat mengalir begitu saja melalui membran sehingga permeat yang terbentuk berkualitas rendah.

LEP bergantung pada ukuran pori terbesar dan derajat hidrofobik membran. Hal tersebut juga berkaitan langsung dengan konsentrasi *feed* dan kehadiran dari zat organik, yang biasanya mengurangi LEP.

Gambar 2 Kondisi Membran Berdasarkan Tingkat Kebasahan: (A) *non-wetted*, (B) *surface-wetted*, (C) *partial wetted*, and (D) *fully-wetted* (Tijing dkk 2015)

Menurut Franken dkk, LEP dapat diestimasi dengan persamaan:

$$\Delta P = P_f - P_p = \frac{-2B\gamma_l \cos \theta}{r_{max}} \dots (13)$$

Dimana P_f dan P_p adalah tekanan hidrolis *feed* dan permeat, B merupakan koefisien geometris pori (sama dengan 1 untuk pori silindris), γ_l adalah tegangan permukaan cair, θ adalah sudut kontak dan r_{max} adalah ukuran maksimum pori.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam persamaan 8, temperatur proses dan komposisi dari larutan dapat berdampak signifikan pada sudut kontak

liquid-solid dan tegangan permukaan sehingga pengaruhnya tidak boleh diabaikan begitu saja saat memilih membran yang akan digunakan.

Kim et al²¹ telah melakukan studi terhadap membran dengan pori non-silindris. Mereka memperkirakan bahwa struktur membrannya ialah struktur *reticular fiber* dan menyimpulkan sebuah persamaan sebagai berikut.

$$\Delta P = -\frac{2\gamma_L}{r} \cos \theta_{ef} \dots (14)$$

Dimana ΔP ialah perbedaan tekanan antara kedua permukaan membran, γ_L merupakan tegangan permukaan, θ_{ef} merupakan sudut kontak efektif, r adalah radius pori-pori (setengah dari rata-rata jarak antar fiber).

Zha dkk melakukan studi terhadap geometri pori yang tidak teratur sehingga diperkenalkan α , sudut struktur. Gambar 3 menjelaskan sudut α ialah sudut di antara dinding pori aktual dengan dinding pori yang normal pada arah aksial. Gaya yang terbentuk akibat perbedaan tekanan dari kedua permukaan akan sama dengan gaya yang bekerja pada permukaan membran sehingga perbedaan tekanan dapat dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut.

$$\Delta P = -\frac{2\gamma_L \cos(\theta_A - \alpha)}{r \left(1 + \frac{R}{r} (1 - \cos \alpha)\right)} \dots (15)$$

Gambar 3 Ilustrasi dari struktur pori dan sudut struktur α menurut Zha dkk (1992)

Dimana ΔP adalah perbedaan tekanan di antara kedua permukaan fasa uap dan fasa cair, θ_A merupakan sudut kontak fasa, R merupakan rerata dari jari-jari

lengkungan dinding pori-pori dan α merupakan nilai rata-rata dari α karena nilainya yang bervariasi sepanjang dinding pori. R/r merupakan parameter seberapa bundar struktur pori membran. Semakin besar nilai R/r , maka pori semakin memiliki bentuk lingkaran.

Tegangan permukaan dari larutan garam-garam anorganik memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan air murni (72 mN/m) sehingga kemungkinan *fully wetted pore* menjadi lebih terbatas. Namun, kehadiran organik atau surfaktan menurunkan tegangan permukaan, γ_L , secara drastis.

Wetting dapat diukur melalui sudut kontak. Sudut kontak merepresentasikan interaksi dari fasa cair dengan permukaan padat membran. Sudut kontak distilasi membran harus lebih besar dari 90° , direkomendasikan sekitar 130° . Secara umum, membran yang memiliki sudut kontak yang tinggi (sangat hidrofobik), ukuran pori kecil, energi permukaan yang rendah dan tegangan permukaan yang tinggi memiliki nilai LEP yang tinggi.

Pembasahan dari pori akan berujung pada berkurangnya kualitas produk yang dihasilkan, sehingga disarankan untuk menggunakan membran dengan nilai LEP_w setinggi mungkin. Nilai teoritis LEP_w adalah 1,85 bar untuk air murni, pori-pori silindris ($B=1$), sudut kontak 130° dan dengan diameter pori-pori $1\mu m^{23}$. Eykens dkk menyarankan bahwa 2,5 bar merupakan LEP_w yang direkomendasikan untuk larutan tanpa surfaktan.

3.3 Ukuran Pori dan Distribusi Ukuran Pori

Membran dengan ukuran 100 nm hingga $1\mu m$ biasanya digunakan dalam sistem MD. Flux permeat meningkat dengan meningkatnya ukuran pori membran. Mekanisme fluks massa telah dijelaskan sebelumnya secara sederhana. Ukuran pori yang besar dibutuhkan untuk fluks permeat yang tinggi, namun ukuran pori harus kecil untuk mencegah terjadinya penetrasi dan maka itu, ukuran pori optimum ditentukan untuk setiap larutan *feed* dan kondisi pengoperasian.

Faktanya, membran tidak memiliki ukuran pori yang seragam sehingga perpindahan massa terjadi secara serempak (bergantung pada ukuran pori).

Phattaranawik dkk mengindikasikan pengaruh yang terbatas dari distribusi ukuran pori terhadap membran yang mereka pelajari. Dari studi yang dilakukan, distribusi ukuran pori tidak terlalu berpengaruh apabila rentang dari ukuran pori seluruhnya berada di dalam rezim difusi Knudsen ($K_n > 1$, $d_p < \lambda$) atau dalam transisi

rezim difusi Knudsen/difusi molekular ($0,01 < K_n < 1$, $\lambda < d_p < 100 \lambda$). Namun, untuk membran dengan ukuran dominan $\approx 0,1 \mu m$, $K_n \approx 1$, distribusi ukuran pori menjadi penting dalam DCMD. Dikarenakan resistansi akan menentukan transfer massa, difusi molekular akan mendominasi transfer massa saat ukuran pori-pori lebih besar dari $0,2 \mu m$. Saat diameter lebih besar dari $0,3 \mu m$, fluks DCMD sedikit bertambah dan di saat yang sama nilai LEP berkurang.

Tabel 3 Lembar Membran yang Biasanya Digunakan pada distilasi membran

Nama dagang	Produsen	Material	Ukuran pori rata-rata	LEP_w (kPa)
TF200	Gelman	PTFE/PP ^a	0.20	282
TF450	Gelman	PTFE/PP	0.45	138
TF1000	Gelman	PTFE/PP	1.00	48
GVHP	Millipore	PVDF ^b	0.22	204
HVHP	Millipore	PVDF	0.45	105 ^c
FGLP	Millipore	PTFE/PE ^a	0.20	280
FHLP	Millipore	PTFE/PE	0.50	124
Gore	Millipore	PTFE	0.20	368 ^c
Gore	Millipore	PTFE	0.45	288 ^c
Gore	Millipore	PRFE/PP ^a	0.20	463 ^c

LEP_w : membrane liquid entry pressure of water

^a Polytetrafluoroethylene (PTFE) didukung polypropylene (PP) atau polyethylene (PE)

^b Membran Polyvinylidene fluoride

^c Nilai terukur

3.4 Ketebalan

Ketebalan membran merupakan karakteristik yang cukup berpengaruh dalam MD. Ketebalan membran berbanding terbalik dengan fluks permeat. Semakin tipis membran, maka fluks permeat semakin besar. Hal ini disebabkan oleh ketika membran semakin tipis maka resistansi perpindahan massa berkurang dimana di saat yang bersamaan kehilangan kalor juga meningkat seiring menipisnya membran. Morfologi membran seperti ketebalan dan ukuran distribusi pori telah dipelajari secara teoritis oleh Lagana dkk. Mereka menyimpulkan bahwa ketebalan optimum membran berada pada rentang $30-60\mu m$. Namun, hal ini tidak berlaku pada AGMD (*Air Gap Membrane Distillation*) karena celah udara stagnan mendominasi resistansi perpindahan massa.

Eykens dkk menyatakan bahwa salinitas memiliki kaitan erat dengan ketebalan optimal membran pada distilasi membran. Untuk air dengan salinitas rendah atau tidak ada sama sekali, membran yang tipis

menunjukkan fluks yang lebih besar. Dengan meningkatnya salinitas, fluks dan energi efisiensi dari membran tipis sangat berkurang, terutama saat perbedaan temperatur dan kecepatan aliran yang kecil. Untuk air garam, tidak direkomendasikan untuk menggunakan membran yang tipis. Selain itu, pada ketebalan tertentu, pengurangan gaya dorong (*driving force*) akibat dari polarisasi temperatur serta garam yang mengimbangi peningkatan permeabilitas memunculkan suatu nilai ketebalan optimum membran untuk fluks.

Hasil studi yang dilakukan oleh T. Jiricek et al.²⁷ menunjukkan keterkaitan ketebalan dengan diameter pori rata-rata dan LEP.

3.5 Porositas dan Tortuositas

Porositas membran mengacu pada fraksi volume ruang kosong dalam membran (didefinisikan sebagai volume dari pori dibagi dengan total volume membran). Porositas yang lebih tinggi memiliki luas area evaporasi yang lebih besar. 2 jenis cairan digunakan untuk memperkirakan porositas membran. Cairan pertama digunakan cairan penetrasi pori membran seperti isopropil dan alkohol sedangkan cairan lainnya tidak mempenetrasi pori membran seperti air. Secara umum, membran dengan porositas yang tinggi memiliki fluks permeat yang lebih tinggi dan kehilangan kalor yang lebih rendah. Porositas (ϵ) dapat dihitung menggunakan persamaan Smolder-Franken:

$$\epsilon = 1 - \frac{\rho_m}{\rho_{pol}} \dots (16)$$

dimana ρ_m dan ρ_{pol} adalah densitas dari membran dan material polimer. Porositas membran dalam sistem MD berkisar dari 30% hingga 85%.

Tortuositas (τ) adalah deviasi struktur pori berbentuk silindris. Sebagai akibatnya, semakin besar nilai tortuositas, semakin rendah fluks permeat.

$$\tau = \frac{(2 - \epsilon)^2}{\epsilon} \dots (17)$$

Gambar 4. Ilustrasi Tortuositas di dalam struktur membran

3.6 Konduktivitas Termal

Konduktivitas termal membran dihitung berdasarkan konduktivitas termal kedua media, polimer, k_s dan gas, k_g (seringkali udara). Konduktivitas termal polimer dipengaruhi temperatur, derajat kristalinitas dan bentuk dari kristal. Konduktivitas termal dari kebanyakan polimer hidrofobik memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Sebagai contoh, konduktivitas termal dari PVDF, PTFE dan PP pada suhu 23 °C adalah 0,17-0,19, 0,25-0,27 dan 0,11-0,16 W.m⁻¹.K⁻¹ secara berurutan.

Konduktivitas termal dari membran MD biasanya menghitung rata-rata volumetris dari konduktivitas k_s dan k_g seperti sebagai berikut:

$$k_m = (1 - \epsilon)k_s + \epsilon k_g \dots (18a)$$

Namun, Phattaranawik dkk menganjurkan bahwa termal konduktivitas dari membran MD dihitung berdasarkan ketahanan resistansi ($1/k_g$ dan $1/k_s$) seperti

$$k_m = \left[\frac{\epsilon}{k_g} + \frac{(1 - \epsilon)}{k_s} \right]^{-1} \dots (18b)$$

Untuk nilai konduktivitas termal untuk udara dan uap air pada 25 °C berada pada orde yang sama. Konduktivitas termal untuk udara pada 25 °C adalah 0,026 W.m⁻¹.K⁻¹ dan untuk uap air adalah 0,020 W.m⁻¹.K⁻¹ sehingga asumsi di antara kedua komponen hadir di dalam pori dibenarkan.

Tabel 4 Perbandingan karakteristik membran dengan lembar nanofiber (Jiricek dkk 2016)

Membran	Ketebalan (µm)	Ukuran pori rerata (µm)	Ukuran pori maksimum (µm)	LEP (bar)
PTFE	72,1	0,22	0,276	9
PE	82,1	0,34	0,741	3
PES	72,5	0,55	0,620	2,9
NanoPVDF03	13,9	1,77	2,155	<0,64
NanoPVDF04	15,5	1,07	1,364	<0,65
NanoPVDF06	22,6	0,92	1,060	<0,66

3.7 Kekuatan mekanis

Studi mengenai karakteristik berupa kekuatan mekanis dari membran untuk distilasi membran masih jarang dilakukan. Nilai dari suatu karakteristik masih sangat bervariasi seperti modulus elastis (34-491 Mpa), *tensile strength* (3,4-57,9) dan batas elongasi (41-710%) ditemukan dalam beberapa publikasi.

Konfigurasi distilasi membran yang cukup bervariasi ini juga ditambah oleh konfigurasi membran menyebabkan studi mengenai kekuatan mekanis membran menjadi sangat terbatas dan sulit ditentukan kriterianya. Secara umum, terdapat dua konfigurasi membran seperti yang dilihat di **Gambar 5**.

Dibandingkan dengan lembaran membran, membran berongga memiliki daerah permukaan yang lebih luas, namun membran berongga terbatas pada fluks rendah (berkisar di antara $1-4 \text{ L.m}^{-2}.\text{h}^{-1}$ pada suhu $40-60^\circ\text{C}$). Fluks yang rendah terjadi disebabkan bentuk aliran yang buruk dan resultan dari polarisasi temperatur. Akan tetapi, membran berongga dengan fluks tinggi dengan sifat yang berbeda dari umumnya sedang dikembangkan akhir-akhir ini.

Fluks yang berasal dari lembaran membran biasanya berkisar di antara $20-30 \text{ L.m}^{-2}.\text{h}^{-1}$ pada temperatur inlet panas 60°C dan dingin 20°C .

Gambar 5. Ilustrasi dari (a) membran berongga dan (b) lembaran membran

3.8 Karakteristik Lapisan Pendukung

Membran seringkali berbentuk lembaran tipis sehingga digunakan lapisan pendukung untuk mempermudah penanganan dan meningkatkan umur

pakai membran. *Polypropylene* (PP), *Polyethylene Terephthalate* (PET) dan *Polysulfone* (PS). Membran komersial yang digunakan pada proses distilasi membran memiliki ketebalan mulai dari 60 hingga 200 μm . Membran yang lebih tipis dari 60 μm akan cepat rusak diakibatkan stabilitas mekanik yang rendah dan resiko untuk cacat yang tinggi.

Fabrikasi dari membran pendukung berfungsi untuk membantu menyesuaikan ketebalan membran yang terlalu rendah menjadi kisaran optimum, misalnya dengan menggunakan *non-woven* atau *scrim*. Polimer hidrofobik seperti PE atau PP biasanya digunakan untuk tujuan ini, tetapi karena ukuran pori-pori dari *non-woven* atau *scrim* jauh di atas 1 μm , maka membran pendukung seringkali dianggap terbasahi selama operasi. Cara lain untuk mengurangi ketebalan membran ialah melalui fabrikasi komposit membran hidrofobik-hidrofilik. Membran pendukung kerap kali ditambahkan untuk kekuatan mekanis kepada membran tetapi juga menambah resistansi proses.

Di sisi lain, selain menambah kekuatan mekanis dari membran, lapisan pendukung mengurangi nilai fluks serta meningkatkan polarisasi temperatur yang terjadi dalam cairan. Dalam studi Adnan dkk., kehadiran lapisan pendukung menutup sebagian pori-pori membran dan juga mengurangi porositas dari membran utama hingga 50%. Kehadiran lapisan pendukung juga mengurangi fluks permeal hingga 56%.

Dari studi literatur yang telah dilakukan, lapisan pendukung yang baik ialah yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan relatif tipis sehingga dapat mengurangi polarisasi temperatur dan meningkatkan fluks.

4 Rekomendasi

LEP_w disarankan bernilai minimal 1,85 bar untuk air murni dan diameter pori maksimum 1 μm . Dengan mempertimbangkan air murni, sudut kontak teoritis yang perlu dicapai ialah sama dengan 130° untuk diameter pori 1 μm . Baru-baru ini membran dengan perilaku super-hidrofobik (θ_w di atas 150°) disusun dengan menggunakan *novel coating* dan teknik okulasi. Di satu sisi, pori-pori dengan ukuran lebih besar dari 1 μm menjadi mungkin digunakan dan masih mencapai LEP minimal 2,5 bar. Di sisi lain, karena diameter pori di atas 0,3 μm hanya meningkatkan sedikit fluks distilasi membran, tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan ukuran pori di atas nilai ini. Misalnya: dengan menggunakan membran dengan sudut kontak air 150°

dan ukuran pori 0,3 μm , LEP yang didapat sama dengan 8 bar. LEP yang lebih tinggi dari biasanya ini menambah batas aman, yang penting untuk memperpanjang umur membran. Selain itu, membran tersebut mungkin digunakan dalam kasus yang lebih sulit seperti saat aliran umpan mengandung *wetting agent*.

Beberapa penelitian fokus pada efek dari distribusi ukuran pori, di mana terdapat parameter uji tidak konstan sehingga terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Namun secara umum, efek dari ukuran pori dan distribusi ukuran pori-pori pada fluks tidak berpengaruh besar dalam rezim transisi difusi Knudsen-molekul. Semakin dekat dengan rezim Knudsen, dampak dari distribusi ukuran pori-pori menjadi lebih terlihat, tergantung pada lebar distribusi untuk DCMD dan AGMD. Kesimpulan yang sama diharapkan untuk PGMD, karena mekanisme transfer massa untuk konfigurasi ini adalah sama. Dalam hal pembasahan, diameter pori-pori terbesar menentukan LEP, sementara diameter pori rata-rata menentukan fluks penyisihan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menggunakan membran dengan distribusi ukuran pori kecil untuk mengurangi risiko terjadinya pembasahan, dan di saat yang bersamaan masih memungkinkan untuk mencapai nilai fluks yang cukup tinggi. Distilasi membran vakum (VMD) lebih sensitif terhadap pori-pori pembasahan karena perbedaan hidrostatis tekanan transmembran yang lebih besar. Oleh karena itu, diameter pori maksimum lebih kecil dari 0,1-0,2 μm dianjurkan untuk konfigurasi ini untuk memastikan kinerja yang stabil.

Ketebalan membran berkisar di antara 30 hingga 60 μm dirasa sangat cocok untuk desalinasi air laut selain menggunakan AGMD. Namun, karena distilasi membran juga diterapkan untuk air baku yang mengandung zat terlarut pekat, membran yang lebih tebal lebih optimal untuk beberapa aplikasi. Studi lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk parameter ini ketika memilih atau melakukan sintesis membran, karena ketebalan sangat berpengaruh terhadap fluks dan efisiensi energi dari membran dan untuk konsumsi energi sistem secara keseluruhan.

Tortuositas dan konduktivitas termal seringkali tidak dikarakterisasi. Hal ini disebabkan 70 hingga 90% dari membran adalah pori-pori sehingga tortuositas relatif rendah dan efek dari parameter tortuositas tidak terlalu dianggap penting untuk optimasi membran. Konduktivitas termal polimer dipengaruhi oleh

temperatur kedua aliran, derajat kristalinitas dan bentuk dari kristal.

Tabel 5 Karakteristik membran yang diinginkan untuk digunakan pada membran distilasi berdasarkan literatur

Parameter	Dampak	Rekomendasi
Sudut Kontak	Resistansi pembasahan	$>130^\circ$
LEP	Resistansi pembasahan	1,85 bar
Diameter pori	Resistansi pembasahan	0,1-0,2 μm
Porositas	Fluks	60-95%
Ketebalan	Fluks	30-60 μm
Tortuositas	Fluks	Serendah mungkin
Konduktivitas termal	Fluks	Serendah mungkin
<i>Tensile Strength</i>	Umur pakai	Setinggi mungkin

5 Kesimpulan

Secara keseluruhan, struktur membran harus dioptimalkan secara khusus untuk distilasi membran untuk meningkatkan transfer massa dan mengurangi perpindahan panas secara konduktif. Studi ini menunjukkan bahwa resistensi pembasahan sangat penting bagi membran dalam distilasi membran. Untuk mencapai fluks yang tinggi dan efisiensi energi, porositas membran adalah parameter yang paling penting, bersama-sama dengan ketebalan membran yang telah dioptimalkan. Tortuositas tidak menjadi fokus utama dan kurang terukur, tetapi disarankan bernilai serendah mungkin. Pengaruh konduktivitas termal dapat dihitung dengan menggunakan model yang berbeda. Pengaruh konduktivitas termal bahan sangat tergantung pada pilihan model dan karena itu menjadi kurang akurat. Selain itu, lapisan pendukung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanik membran. Lapisan pendukung optimal memiliki porositas yang tinggi, ketebalan yang rendah dan konduktivitas termal yang tinggi. Meskipun potensi teknologi distilasi membran masih belum diterapkan pada skala pabrik. Membran yang baru dan tentunya lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan dapat berkontribusi untuk memperkenalkan distilasi membran secara komersial.

Daftar Pustaka

1. R. W. Baker, *Membrane Technology and Applications*, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, England, 2004.
2. L. D. Tijing, Y. C. Woo, J. Choi, S. Lee, S. Kim, & H. K. Shon, Fouling and Its Control in Membrane Distillation - A Review, *Journal of Membrane Science*. 475 (2015) 215-244.
3. M. Boukhriess, K. Zhani, H. B. Bacha, Optimization of membrane distillation (MD) technology for specific application desalination, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. (2016) 1-12.
4. L. Martinez-Diez, F. J. Florido-Diaz, M. I. Vazquez-Gonzalez, Study of evaporation efficiency in membrane distillation, *Desalination*. 126 (1999) 193-198.
5. L. Martinez-Diez, M. I. Vazquez-Gonzalez, F. J. Florida-Diaz, Study of membrane distillation using channel spacers, *Journal of Membrane Science*. 144 (1998) 45-56.
6. A. Tamburini, A. Cipollina, S. Al-Sharif, M. Alberutty, L. Gurreri, G. Micale & M. Ciofalo, Assesment of Temperatur Polarization in Membrane Distillation Channels by Liquid Crystal Thermography, *Desalination and Water Treatment*. 55 (2015) 2747-2765.
7. K.Y. Wang, S.W. Foo, T.S. Chung, Mixed matrix PVDF hollow fiber membranes with nanoscale pores for desalination through direct contact membrane distillation, *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 48 (9) (2009) 4474-4483.
8. R.W. Schofield, A.G. Fane, C.J.D. Fell, Heat and mass transfer in membrane distillation, *Journal of Membrane Science*, 33 (3) (1987) 299-313.
9. C. Fernández-Pineda, M.A. Izquierdo-Gil, M.C. García-Payo, Gas permeation and direct contact membrane distillation experiments and their analysis using different models, *Journal of Membrane Science*, 198 (1) (2002) 33-49.
10. E. Curcio, E. Drioli, Membrane Distillation and related operations - a review, *Separation and Purification Review*. 34 (1) (2005) 35-86.
11. S. Al-Obaidani, et al., Potential of membrane distillation in seawater desalination: thermal efficiency, sensitivity study and cost estimation, *Journal Membrane of Science*. 323(1) (2008) 85-98.
12. K.W. Lawson, D.R. Lloyd, Membrane distillation, *Journal of Membrane Science*. 124 (1) (1997) 1-25.
13. S. Srisurichan, R. Jiraratananon, A.G. Fane, Mass transfer mechanisms and transport resistances in direct contact membrane distillation process, *Journal of Membrane Science* 277 (1-2) (2006) 186-194.
14. M. Khayet, A. Velázquez, J.I. Mengual, Modelling mass transport through a porous partition: effect of pore size distribution, *Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics*. 29 (3) (2004) 279-299.
15. J. Phattaranawik, R. Jiraratananon, A.G. Fane, Heat transport and membrane distillation coefficients in direct contact membrane distillation, *Journal of Membrane Science*. 212 (1-2) (2003) 177-193.
16. C.M. Tun, A. G. Fane, J. T. Matheickal, R. Sheikholeslami, Membrane distillation crystallization of concentrated salts-flux and crystal formation, *Journal Membrane Science*. 257 (1-2) (2005) 144-155.
17. A. Luo & N. Lior, Critical review of membrane distillation performance criteria, *Desalination and Water Treatment*. (2016) 1-48.
18. L. Eykens, K. D. Sitter, C. Dotremont, L. Pinoy, & B. V. der Bruggen, How To Optimize the Membrane Properties for Membrane Distillation: A Review, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2016, 55 (35), 9333-9343.
19. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
20. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
21. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
22. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
23. M. Mulder, *Basic Principles of Membrane Technology*, 2nd ed., Kluwer, Dordrecht, 1996
24. A.C.M. Franken, et al., Wetting criteria for th applicability of membrane distillation, *Journal of Membrane Science*. 33 (3) (1987), 315-328.
25. Kim B. S., Harriott P., Critical entry pressure for liquids in hydrophobic membranes. *Journal of Colloid and Interface Science*, 115 (1) (1987), 1-8.
26. Zha F. F., Fane A. G., Fell C. J. D., Schofield R. W., Critical displacement pressure of a supported liquid membrane. *Journal of Membrane Science*, 75 (1-2), (1992) 69-80.
27. Lawson K. W., Lloyd D. R., *Review: Membrane distillation*. *Journal of Membrane Science*, 124 (1), (1997), 1-25.
28. J. Phattaranawik, R. Jiraratananon, A.G. Fane, Heat transport and membrane distillation coefficients in direct contact membrane distillation, *Journal of Membrane Science*. 212 (1-2) (2003) 177-193.
29. F. Laganà, G. Barbieri, E. Drioli, Direct contact membrane distillation: modelling and concentration experiments, *Journal of Membrane Science*. 166 (1) (2000) 1-11.
30. L. Eykens, K. D. Sitter, C. Dotremont, L. Pinoy, & B. V. der Bruggen, Influence of Membrane Thickness and Process

Conditions on Direct Contact Membrane Distillation At Different Salinities, *Journal of Membrane Science*, 498 (1) (2016), 353-364.

31. Purwasasmita, M., Nabu, E. B. P., Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2015). Non Dispersive Chemical Deacidification of Crude Palm Oil in Hollow Fiber Membrane Contactor. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 47(4), 426-446.
32. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
33. T. Jiricek, M. Komarek, J. Chaloupek, T. Lederer, Flux enhancement in membrane distillation using nanofibers membranes, *Journal of Nanomaterials*. (2016)
34. M. Khayet, T. Matsuura, Preparation and characterization of polyvinylidene fluoride membranes for membrane distillation, *Industrial and Engineering & Chemistry Research*. 40 (24) (2001) 5710-5718.
35. M.S. El-Bourawi, et al., A framework for better understanding membrane distillation separation process, *Journal of Membrane Science*. 285 (1-2) (2006) 4-29.
36. Adnan, S. Hoang, M. Wang, H. Xie, Z. Commercial PTFE Membranes for Membrane Distillation Application: Effect of Microstructure and Support Material. *Desalination*, 284 (2012), 297.